

UMA LÍNGUA EM EXTINÇÃO: O HAKETÍÁ

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20718393>

Cássia Scheinbein (caschein@bhnet.com.br)

1. Introdução

Este trabalho faz parte de um projeto que se iniciou em 1996, sob a orientação da professora Dra. Maria Antonieta Amarante Cohen, que trata do Judeu-espanhol, uma língua românica e judaica. Ele foca a vertente ocidental do Judeu-espanhol: o Haketíá (variante marroquina). O Haketíá apresenta características comuns ao Crioulo dentre elas: é uma língua ágrafa; não tem normatização; é de certa forma não territorializada por não ser língua oficial de nenhum país; foi uma língua de comunicação usada principalmente nos ambientes domésticos, comunitários e no comércio; a língua não teve literatura e textos escritos, embora, contos e histórias foram compilados e publicados em outras línguas. O Haketíá é um exemplo de situação linguística resultante do contato dos falantes de dialetos da Espanha medieval com o árabe do norte da África.

Enfoco a vertente ocidental do Judeu-espanhol: o Haketíá, uma vez que a sobrevivência dessa variedade do Judeu-espanhol não foi abordada por trabalhos anteriores.

O objetivo deste projeto foi descrever como se dá a extinção do Haketíá, uma língua românica judaica, na comunidade de Belo Horizonte. O estudo visou pesquisar em que estágio de extinção a língua se encontra e o que se extingue primeiro.

2. Contextualização histórica

Em 1492, os judeus espanhóis que não aceitaram converter-se ao Catolicismo foram expulsos da Espanha pelo Rei Fernando e pela Rainha Isabel. Estima-se que entre 100.000 e 175.000 judeus foram forçosamente exilados. Esses exilados conhecidos por Sefarditas (Sefarad significa Espanha em Hebraico), que tinham o conhecimento do Espanhol basicamente do fim do século 15 e do princípio do século 16, seguiram três rotas principais de exílio:

- Norte da África, especialmente no norte do Marrocos, construindo consideráveis comunidades sefarditas em cidades como Tanger, Oran, Fez, Tetuão, e Meknes. Sua língua, o Haketíá mesclava o Espanhol com o Hebraico, o Árabe e o Francês.
- Um certo número de sefarditas expulsos refugiou-se em Portugal, mas eles foram submetidos a um batismo forçado ou foram expulsos de lá em 1497. Com outros judeus portugueses, esse grupo foi principalmente para a Holanda, França, Inglaterra, Alemanha, e outros países europeus ocidentais. Esses sefarditas ocidentais mantinham contato com a Espanha e Portugal e foram expostos à literatura, à língua e outras influências da Península Ibérica. Assim, eles continuaram a falar a língua portuguesa como a desenvolvida em Portugal. Devido ao fato dos países europeus ocidentais terem um alto nível de cultura; os sefarditas ocidentais foram levados a adotar a língua local como o Holandês, o Francês, o Inglês e o Alemão (no começo do século 19).
- A maioria dos judeus expulsos da Espanha em 1492 imigrou para o Império Otomano. A sua história e o desenvolvimento de sua língua é muito diferente dos sefarditas

ocidentais. Estima-se que 125.000 exilados assentaram em várias regiões do Império Otomano. Esses assentamentos eram localizados nas regiões da Península Balcânica que compreende os países atuais: Grécia, Turquia, Iugoslávia, Bulgária, Romênia, e Israel. Esses judeus são conhecidos como Sefarditas Orientais. As comunidades sefarditas orientais gradualmente perderam todo o contato com a Espanha e Portugal e conseqüentemente não foram expostas às influências lingüísticas da Península Ibérica. Assim, o espanhol dos sefarditas orientais nos Bálcãs preservou muitas das características do espanhol falado e escrito no fim do século 15 e do início do século 16 na Espanha. O espanhol dos sefarditas otomanos continha uma certa quantidade de palavras hebraicas emprestadas e era escrito em caracteres hebraicos ou escrita RASHI. Como os judeus dos Bálcãs mudavam de região para região, palavras e expressões locais bem como influências morfológicas e sintáticas começaram a infiltrar na sua fala. Através dos anos, o espanhol dos judeus balcânicos adquiriu um número considerável de palavras balcânicas emprestadas e elementos estrangeiros, especialmente turcos, gregos, e eslavos, que expressou novos conceitos e objetos das regiões balcânicas. Elementos italianos e franceses também foram acrescentados à sua fala como resultado à introdução de escolas francesas e italianas nos Bálcãs na metade de 1800.

A língua dos sefarditas orientais é conhecida sob vários nomes, dentre eles os mais comuns são: Ladino, Judezmo (Djudezmo), (E)Spanyol, Muestro (E)spanyol, Djidyó (Jidyó) ou Djudyó (Judyó), Spaniolit, Jargão, e Judeo-Espanhol (Judeo-Espanyol).

Para Haim Vidal Sephiha, o Ladino ou Judeu-espanhol calco resulta da tradução palavra por palavra dos textos litúrgicos e bíblicos hebreus para o espanhol arcaico.

3. Características do judeu espanhol marroquino

A língua dos sefarditas falada no Marrocos - o Haketia foi sobretudo uma língua oral, falada no recesso dos lares, na intimidade das conversações, nos mercados e nos pátios das sinagogas. Era usada na fala diária, servia para discutir, ofender, arrepende-se e para o uso de expressões significativas. O Haketia, uma língua ágrafa do norte da África divide-se em dois subdialetos: o subdialeto de Tãnger e arredores e o subdialeto de Tetuão e arredores.

O Haketia é uma língua muito rica em expressões que variam da mais irônica e cômica à mais exaltadamente religiosa, dos conjuros às maldições. É rica de refrãos, ditos jocosos, e provérbios que falam de abandono, de ingratidão, de vinganças e mortes, de maldição. Por outro lado, está presente nas canções, nos romances. A língua carrega consigo forte carga emocional.

Abaixo encontram-se algumas frases comuns e provérbios ilustrativos do Haketia em que se evidencia a mescla de línguas:

1. Ed-Dió mos dé uenos días – Que Deus nos dê dias bons.
2. Todo se le kaiga i se halé – Que lhe caia tudo e fique arrasado.
3. *Saji-Allah le entre en la su vida* – Que lhe entre na vida a cólera divina (expressão fortíssima de esconjuro).
4. Le entre una susa en los wuesos – Que um câncer que lhe penetre pelos ossos.

5. Uen mazzal no haze danyo – Boa sorte não faz mal.
6. Ed-Dió mos sotré de todo mal – Proteja-nos Deus de todo o mal.
7. Lo aye kquanto haze de bien – Retribuído seja pelo quanto fazes de bem.
8. Moe'ed tob – Boas festas.
9. En uen o'olam esté – Que esteja em muito melhor, ou Que esteja em mundo melhor.
10. Me hadé ed-Dió, à'aini – Proteja-me Deus, pelos meus olhos.
11. Al ijo de mamzer – Ó filho de bastardo!
12. *Al à'azzif – Oh, descarado!*
13. *A wuahdi – Ai de mim.*
14. *Yallatif, ké negro mazzal – Salve-nos Deus, que má sorte!*
15. Ditchozza la madre ke tal parió – Feliz a mãe que tal filho teve (uma frase extremamente irônica, em que se diz exatamente o contrário).
16. Benditcho El ke tal presona krió – Bendito seja Deus que criou tal pessoa (ironia).
17. No freges muntcho ke gole mal – Não esfregues muito que cheirá mal.
18. Antes ke te cazas, mira lo ke hazes – Antes que te cases, olha o que fazes.
19. Bivda de uen marido i no kazada kon mal marido – Melhor ser viúva de bom marido que casada com mal marido.
20. Para toddo su mazzal, hattá el el sefer en el hehal – Para tudo é preciso sorte, até para o livro santo no tabernáculo.
21. Pokito vale kien pokito tiene – Pouco vale, quem pouco têm.
22. Kien muda de lugar, muda de mazzal – Quem muda de lugar, muda de sorte.
23. Mejor es vezino serkano ke ermano lexano – mais vale vizinho perto que irmão distante.
24. Kien wuarda, aya – Quem guarda, acha.
25. Hartura de korassón vale más ke rikezza – Mais vale fartura de coração que de riqueza.

As palavras marcadas em negrito são palavras do hebraico e as palavras sublinhadas, em itálico são do árabe.

4. O haketia está em vias de extinção

A morte de língua ou extinção de língua afeta principalmente as minorias ou línguas étnicas. São essas línguas de pouco prestígio faladas por apenas uma pequena parte de comunidade da população, em oposição à outra língua dominante ou línguas da mesma comunidade ou país. Nenhuma língua morre bruscamente (exceto em raros exemplos de extinção dos membros da comunidade falante). Nem ocorre ao mesmo tempo para todos os falantes. É um processo gradual que dura vários anos e é acompanhado por um longo período de bilinguismo instável, que serve como um estágio intermediário antes da morte ou extinção da língua original (A. Graur, 1960). A morte ou extinção de língua é causada por uma "cadeia de eventos" (Denison, 1977), onde diferentes combinações de fatores podem ocasionar ou apressar o processo de extinção da língua. Para ele, é claro que não são as línguas que vivem e morrem, mas aqueles que as falam. São as comunidades falantes que vivem e morrem.

Uma língua se extingue de várias maneiras, uma delas quando desaparece por parte dos falantes o interesse de continuar a falá-la e cultivá-la e mesmo passá-la para as novas gerações, pela assimilação, pelos casamentos mistos, pela imigração para regiões onde a falta absoluta de contato leva ao esquecimento pelo silêncio, pela falta de oportunidade de praticar a língua, etc.

5. Metodologia aplicada

Voltando ao objetivo de descrever como está se dando a extinção do Haketia em Belo Horizonte, inicialmente, um inquérito lingüístico foi realizado junto a alguns remanescentes dessa língua, um número aproximado de 6 pessoas na comunidade. O perfil sociolingüístico dos falantes ou semi-falantes do Haketia foi traçado. Através desse, foi possível conhecer a vitalidade da língua nessa pequena comunidade, possibilitando contribuir para o seu conhecimento e sua preservação. Pela obtenção e interpretação de dados relevantes, foi possível conhecer os aspectos que tendem a decair e quais tendem a ser preservados.

6. Conclusão

O estudo das línguas em extinção nos conta sobre a estrutura lingüística em geral, ao demonstrar como as línguas se mantêm ou como não conseguem se manter sob a influência de mudanças e redução das funções.

A comunidade descendente dos falantes de Haketia em Belo Horizonte é formada por uma minoria, de nível cultural elevado, com idades variadas, que embora não fale a língua de maneira fluente, orgulha-se da mesma, daquilo que ainda guarda como lembrança de seus antepassados. Essas pessoas, de alguma maneira, interessam-se por assuntos e livros ligados à língua. O que restou para todos foram expressões, provérbios, palavras de xingamento e de uso corriqueiro. Algumas palavras ou expressões são usadas como língua de ocultação, quando os semi-falantes comentam sobre algo entre si e não desejam que outros entendam. Com as novas gerações, o Haketia vai decaindo em uso por não ser praticado, pela morte daqueles que o falavam fluentemente, pela falta de interesse e pelo seu uso desnecessário por ser considerado uma língua sem utilidade prática.

Em cidades como Belém, Manaus e Rio de Janeiro, as comunidades de descendentes dos falantes de Haketia apresentam um número mais expressivo de membros que forneceriam informações mais significativas para uma futura pesquisa.

Este projeto forneceu informações importantes sobre uma língua pouco estudada e conhecida, que pertenceu à uma cultura tão próspera no passado. Existe uma lacuna nessa área da Lingüística, no estudo da Lingüística Histórica Românica e nos estudos das línguas em extinção. Os estudos são pouco explorados e este estudo contribuiu para a compreensão de como a língua se extingue, com base em dados reais.

Referências

- BENTES, A.R. Das ruínas de Jerusalém à verdejante Amazônia. 1.ed. Rio de Janeiro: Edições Bloch, 1987.
 BEREZIN, R. & MEZAN, R. (org.). Caminhos do Povo Judeu. 1.ed. São Paulo: Planimpress Gráfica e Editora, v.3, p.171-228, 1975.

- BUSSE, W. Sobre a problemática do Judeu-Espanhol. Tradução de T. M. L. Ribeiro. Neue Romania. Instituto de Filologia Românica da Universidade Livre de Berlim. n.12, p.37-84, 1991.
 COHEN, M.A.A.M., MENACHE, L., GUIMARÃES, A.T. Remanescentes do Judeu-Espanhol na comunidade de Belo Horizonte. Revista de Estudos Judaicos. Belo Horizonte, n.1, p.30-36, 1998.
 COUTO, H.H.do. Introdução ao estudo das línguas crioulas e pidgins. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1996.
 DENISON, N. Language Death or Language Suicide? International J. Sociol. Language, n.12, 1977.
 DORIAN, N. C. The Problem of the Semi-Speaker in Language Death. International J. Sociol. Language, n.12, 1977.
 GUIMARÃES, N.S. O Judeu-Espanhol – Uma Língua Neolatina em Extinção. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, v.1 e 2, 1998.
 HARRIS, T. K. Death of a Language: the History of Judeo-Spanish. Newark: University of Delaware Press, 1994.
 KOHRING, H. Judeu-Espanhol em Escrita Hebraica. Tradução de T. M. L. Ribeiro. Neue Romania. Instituto de Filologia Românica da Universidade Livre de Berlim. n.12, p.95-170, 1991.
 LABOV, W. Building on Empirical Foundations, W. Lehmann & Y. Malkiel (Eds.). Perspectives on Historical Linguistics. Philadelphia: J. Benjamins, 1982.
 TARALLO, F., ALKMIN, T. Falares Crioulos - Línguas em Contato. São Paulo: Editora Ática S.A., 1987.